

MACHADO, Ana Maria. **Caro professor**. São Paulo: Global, 2017.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Ana Maria Machado dispensa maiores apresentações. Ícone da literatura para crianças e jovens no Brasil. Inúmeras vezes premiada com o Prêmio FNLIJ, em 2000 ganhou o Hans Christian Andersen e em 2001, recebeu o Prêmio Literário Nacional Machado de Assis, na categoria conjunto da obra. Como autora de livros infantis foi a primeira desse gênero a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. **Caro professor** é uma obra que reúne textos voltados aos educadores e discute temas sobre a relação ensino-aprendizagem, a partir de temas variados: acordos ortográficos e gramaticais; o papel do professor; qualidade da educação; construção da cidadania entre outros, com um texto leve e cheio de lembranças pessoais como aluna, professora, jornalista e autora.

Palavras-chave: Educação. Ensino-aprendizagem. Linguística.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2018. Livros publicados em 2017 e resenhados em 2018.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.